

Yashil

IQTISODIYOT va TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, siyosiy, ilmiy, ommabop jurnal

2
0
2
5

No

1

- 08.00.01 Iqtisodiyot nazariyasi
- 08.00.02 Makroiqtisodiyot
- 08.00.03 Sanoat iqtisodiyoti
- 08.00.04 Qishloq xo'jaligi iqtisodiyoti
- 08.00.05 Xizmat ko'rsatish tarmoqlari iqtisodiyoti
- 08.00.06 Ekonometrika va statistika
- 08.00.07 Moliya, pul muomalasi va kredit
- 08.00.08 Buxgalteriya hisobi, iqtisodiy tahlil va audit
- 08.00.09 Jahon iqtisodiyoti
- 08.00.10 Demografiya. Mehnat iqtisodiyoti
- 08.00.11 Marketing
- 08.00.12 Mintaqaviy iqtisodiyot
- 08.00.13 Menejment
- 08.00.14 Iqtisodiyotda axborot tizimlari va texnologiyalari
- 08.00.15 Tadbirkorlik va kichik biznes iqtisodiyoti
- 08.00.16 Raqamli iqtisodiyot va xalqaro raqamli integratsiya
- 08.00.17 Turizm va mehmonxona faoliyati

74-91 xalqaro daraja
ISSN: 2992-8982

Bosh muharrir:
Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich

*Elektron nashr. 300 sahifa.
E'lon qilishga 2025-yil 7-yanvarda ruxsat etildi.*

Bosh muharrir o'rinbosari:
Karimov Norboy G'aniyevich

Muharrir:
Qurbonov Sherzod Ismatillayevich

Tahrir hay'ati:

Salimov Oqil Umrzoqovich, O'zbekiston Fanlar akademiyasi akademigi
Abduraxmanov Kalandar Xodjayeich, O'zbekiston Fanlar akademiyasi akademigi
Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich, texnika fanlari doktori (DSc), professor
Rae Kvon Chung, Janubiy Koreya, TDIU faxriy professori, "Nobel" mukofoti laureati
Osman Mesten, Turkiya parlamenti a'zosi, Turkiya – O'zbekiston do'stlik jamiyati rahbari
Axmedov Durbek Kudratillayevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Axmedov Sayfullo Normatovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Abduraxmanova Gulnora Kalandarovna, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Kalonov Muxiddin Baxritdinovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Siddiqova Sadoqat G'afforovna, pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Xudoyqulov Sadirdin Karimovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Maxmudov Nosir, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Yuldashev Mutallib Ibragimovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Samadov Asqarjon Nishonovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, professor
Slizovskiy Dimitriy Yegorovich, texnika fanlari doktori (DSc), professor
Mustafakulov Sherzod Igamberdiyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Axmedov Ikrom Akramovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Eshtayev Alisher Abdug'aniyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Xajiyev Baxtiyor Dushaboyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Hakimov Nazar Hakimovich, falsafa fanlari doktori (DSc), professor
Musayeva Shoira Azimovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), professor
Ali Konak (Ali Ko'nak), iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor (Turkiya)
Cham Tat Huei, falsafa fanlari doktori (PhD), professor (Malayziya)
Foziljonov Ibrohimjon Sotvoldixo'ja o'g'li, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dots.
Utayev Uktam Choriyevich, O'z.Respub. Bosh prokuraturasi boshqarma boshlig'i o'rinbosari
Ochilov Farkhod, O'zbekiston Respublikasi Bosh prokuraturasi IJQKD boshlig'i
Buzrukxonov Sarvarxon Munavvarxonovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Axmedov Javohir Jamolovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Toxirov Jaloliddin Ochil o'g'li, texnika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), katta o'qituvchi
Bobobekov Ergash Abdumalikovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), v.b. dots.
Djudi Smetana, pedagogika fanlari nomzodi, dotsent (AQSH)
Krissi Lyuis, pedagogika fanlari nomzodi, dotsent (AQSH)
Glazova Marina Viktorovna, iqtisodiyot fanlari nomzodi (Moskva)
Nosirova Nargiza Jamoliddin qizi, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Sevil Piriyeva Karaman, falsafa fanlari doktori (PhD) (Turkiya)
Mirzaliyev Sanjar Makhamatjon o'g'li, TDIU ITI departamenti rahbari
Ochilov Bobur Baxtiyor o'g'li, TDIU katta o'qituvchisi

Yashil

IQTISODIYOT va TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, siyosiy, ilmiy, ommabop jurnal

Editorial board:

Salimov Okil Umrzokovich, Academician of the Academy of Sciences of Uzbekistan
Abdurakhmanov Kalandar Khodzjayevich, Academician of the Academy of Sciences of Uzbekistan
Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich, Doctor of Technical Sciences (DSc), Professor
Rae Kwon Chung, South Korea, Honorary Professor at TSUE, Nobel Prize Laureate
Osman Mesten, Member of the Turkish Parliament, Head of the Turkey–Uzbekistan Friendship Society
Akhmedov Durbek Kudratillayevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Akhmedov Sayfullo Normatovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Abdurakhmanova Gulnora Kalandarovna, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Kalonov Mukhiddin Bakhridinovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Siddikova Sadokat Gafforovna, Doctor of Philosophy (PhD) in Pedagogical Sciences
Khudoykulov Sadirdin Karimovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Makhmudov Nosir, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Yuldashev Mutallib Ibragimovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Samadov Askarjon Nishonovich, Candidate of Economic Sciences, Professor
Slizovskiy Dmitriy Yegorovich, Doctor of Technical Sciences (DSc), Professor
Mustafakulov Sherzod Igamberdiyevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Akhmedov Ikrom Akramovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Eshtayev Alisher Abduganiyevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Khajiyev Bakhtiyor Dushaboyevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Khakimov Nazar Khakimovich, Doctor of Philosophy (DSc), Professor
Musayeva Shoira Azimovna, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Professor
Ali Konak, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor (Turkey)
Cham Tat Huei, Doctor of Philosophy (PhD), Professor (Malaysia)
Foziljonov Ibrokhimjon Sotvoldikhoja ugli, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Associate Professor
Utayev Uktam Choriyevich, Deputy Head of Department, Prosecutor General's Office of Uzbekistan
Ochilov Farkhod, Head of DCEC, Prosecutor General's Office of Uzbekistan
Buzrukkhonov Sarvarkhon Munavvarkhonovich, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor
Akhmedov Javokhir Jamolovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences
Tokhirov Jaloliddin Ochil ugli, Doctor of Philosophy (PhD) in Technical Sciences, Senior Lecturer
Bobobekov Ergash Abdumalikovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Acting Associate Professor
Judi Smetana, Candidate of Pedagogical Sciences, Associate Professor (USA)
Chrissy Lewis, Candidate of Pedagogical Sciences, Associate Professor (USA)
Glazova Marina Viktorovna, Candidate of Economic Sciences (Moscow)
Nosirova Nargiza Jamoliddin kizi, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Associate Professor
Sevil Piriyeva Karaman, Doctor of Philosophy (PhD) (Turkey)
Mirzaliyev Sanjar Makhamatjon ugli, Head of the Department of Scientific Research and Innovations, TSUE
Ochilov Bobur Bakhtiyor ugli, Senior lecturer at TSUI

Ekspertlar kengashi:

Berkinov Bazarbay, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Po'latov Baxtiyor Alimovich, texnika fanlari doktori (DSc), professor
Aliyev Bekdavlat Aliyevich, falsafa fanlari doktori (DSc), professor
Isakov Janabay Yakubbayevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Xalikov Suyun Ravshanovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Rustamov Ilhomiddin, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Hakimov Ziyodulla Ahmadovich, iqtisodiyot fanlari doktori, dotsent
Kamilova Iroda Xusniddinovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
G'afurov Doniyor Orifovich, pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Fayziyev Oybek Raximovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Tuxtabayev Jamshid Sharafetdinovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Xamidova Faridaxon Abdulkarim qizi, iqtisodiyot fanlari doktori, dotsent
Yaxshiboyeva Laylo Abdisattorovna, katta o'qituvchi
Babayeva Zuhra Yuldashevna, mustaqil tadqiqotchi

Board of Experts:

Berkinov Bazarbay, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Pulatov Bakhtiyor Alimovich, Doctor of Technical Sciences (DSc), Professor
Aliyev Bekdavlat Aliyevich, Doctor of Philosophy (DSc), Professor
Isakov Janabay Yakubbayevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Khalikov Suyun Ravshanovich, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor
Rustamov Ilkhomiddin, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor
Khakimov Ziyodulla Akhmadovich, Doctor of Economic Sciences, Associate Professor
Kamilova Iroda Khusniddinovna, Doctor of Philosophy (PhD) in Economics
Gafurov Doniyor Orifovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Pedagogy
Fayziyev Oybek Rakhimovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economics, Associate Professor
Tukhtabayev Jamshid Sharafetdinovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economics, Associate Professor
Khamidova Faridakhon Abdulkarimovna, Doctor of Economic Sciences, Associate Professor
Yakhshiboyeva Laylo Abdisattorovna, Senior Lecturer
Babayeva Zuhra Yuldashevna, Independent Researcher

Muassis: "Ma'rifat-print-media" MChJ

Hamkorlarimiz: Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti, O'zR Tabiat resurslari vazirligi, O'zR Bosh prokuraturasi huzuridagi IJQK departamenti.

Jurnalning ilmiyligi:

“Yashil” iqtisodiyot va taraqqiyot” jurnali

O'zbekiston Respublikasi Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar vazirligi huzuridagi Oliy attestatsiya komissiyasi rayosatining 2023-yil 1-apreldagi 336/3-sonli qarori bilan ro'yxatdan o'tkazilgan.

MUNDARIJA

“Yashil” makon “yashil” iqtisodiyot farovonligimiz garovi.....	20
Muhiddin Kalonov	
Xufyona iqtisodiyot va uni qisqartirishning ilmiy tadqiqotlardagi talqinining ilmiy tahlili.....	23
Raxmanov Laziz Erkabaevich	
O‘zbekistonda yashil loyihalarni moliyalashtirish amaliyoti tahlili.....	28
Bakirov Sanjar Davlatovich	
Respublika iqtisodiyotida oilaviy korxonalarining eksport faoliyati tahlili.....	35
Jurayev Navruz Jurayevich	
Tijorat banklari tomonidan kredit liniyalarini samarali boshqarish mexanizmlari.....	40
Toshboyev Sherzod Turdaliyevich	
Innovatsion faoliyatda yashil kimyoning strategik o‘rni: global va mahalliy yondashuvlar.....	45
Nazarova Latofat Toirjon qizi	
Barqaror iqtisodiy o‘shishni ta’minlashda tabiiy kapitalning ahamiyati.....	49
Urunbayev Saparbek Samatovich	
Sug‘urta kompaniyalari biznes modeli.....	54
Qarshiyev Otabek Abdullayevich	
Страхование различных рисков проектного финансирования.....	59
Гулираъно Носирова Абдулазиз кизи	
“Yashil” texnologiyalar – yashil iqtisodiyotning bo‘g‘ini sifatida.....	63
Boboqulov Sanjar Baxronkulovich, Qurbonov Tolmasjon Namoz o‘g‘li, Shodiyev Fazliddin Qalandar o‘g‘li	
Iste‘mol soliqlarining tovar va xizmatlar bahosiga ta‘sirini baholash.....	70
Ergashev I. O.	
Экологические аспекты “зелёной экономики” в стратегии устойчивого развития Узбекистана.....	73
Кучаров Абдор Сабиринович, Джумабаева Дилобар Асатиллаевна, Шомалиева Мукаддасхон Мирсаидовна	
O‘zbekistonda pensiya tizimini takomillashtirish.....	78
Tursunov Jaxongir Pulatovich	
Yoshlarda tadbirkorlik qobiliyatini shakllantirish va yoshlar tadbirkorligini rivojlantirish modellari.....	84
Raxmatullayeva Feruza Azimovna	
Korxonalar import operatsiyalarida moliyaviy munosabatlar nazariy tahlili.....	90
Pulatova Moxira Baxtiyorovna	
Hududlararo iqtisodiy mutanosibliklarni aniqlash uslubiyoti.....	95
Murtazayev Isabek Bazarbayevich	
“MUQADDAM” MCHJ kalava ip ishlab chiqarish korxonasida marketing strategiyasini takomillashtirish yo‘llari.....	103
Musayeva Shoira Azimovna, Kurbonboyeva Sevinch Asliddinovna	
O‘zbekistonda davlat mulkini xususiyashtirish jarayonlari va ularning iqtisodiy rivojlanishga ta‘siri.....	109
Shadmanov Erkin Sherkulovich, Turkmanov Azam Saydullaevich	
Особенности современных методов оценки эффективности деятельности промышленных предприятий.....	114
Матчанов Азамат Абатович	
Kichik biznes subyektlari tomonidan mahalliyashtirish asosida mahsulotlar ishlab chiqarishni tashkil etishda davlat dasturlarining ahamiyati.....	121
Mirzabaev Xusniddin Muxamadjonovich	
Davlat statistikasini xalqaro statistika standartlar asosida innovatsion rivojlantirish yo‘llari.....	128
T.P. Jemuratov	
Tadbirkorlikni boshqarishda sun‘iy intellekt texnologiyalaridan foydalanish.....	134
Sobirjonov Sanjar Sobirjonovich, G‘ulomova Iroda Jahongir qizi	

Davlat-xususiy sheriklik: mohiyati, funksiyalari va jahon amaliyoti	139
Ataniyazova Maksuda Baltabayevna	
Qurilish korxonalarida sanoat mahsulotlari ishlab chiqarishni rivojlantirish istiqbollari.....	144
Amirov Zubaydulla Toir o'g'li	
O'zbekistonda bandlikni tartibga solishda tadbirkorlikning ahamiyati	148
Ismailov Azizbek	
Iqtisodiyotni modernizatsiyalash davrida bandlik siyosati.....	151
Mardanaqulov To'liqin	
Tadbirkorlikning ijtimoiy funksiyasini namoyon bo'lishi.....	154
Xalilov Muxiddin Shakirovich	
Ijtimoiy dasturlarni amalga oshirishda davlat ijtimoiy buyurtmasining ahamiyati	158
Xusanov Otabek Nishonovich	
Shaxsiy sug'urtaning iqtisodiy mohiyati va tashkil etish prinsiplari.....	163
Bazarov Zakir Xonqulovich	
Moliyaviy munosabatlarda benefitsiar mulkdorlarning iqtisodiy faoliyati va ularga xizmat ko'rsatish tizimi tahlili	168
Ochilov Farhod Malikovich	
Оптимизация стратегий коммерциализации инновационных проектов в организациях	174
Бобокулов Шохрух	
Sog'lom ovqatlanish umumiy ovqatlanish sohasini barqaror rivojlantirishning asosi sifatida.....	178
Raximova Dilorom Sulaymonovna	
"Yashil" iqtisodiyotga o'tishda davlatning roli.....	184
Ulug'murodova Feruza Mardon qizi, R.A. Saydaqulov	
Mintaqaviy iqtisodiyotni rivojlantirishda "Yashil" iqtisodiyotga o'tishning imkoniyatlari va muammolari.....	190
Jumaniyazov Nodirbek Odilbek o'g'li	
Aksiz solig'ining davlat budjetini shakllantirishdagi ahamiyati va zarurati: xalqaro va mahalliy tajriba	195
Kabirov Abdulla Maxmutovich	
Tijorat banklari aktivlari samaradorligini oshirish.....	201
Xojibekova Zilola Shavkat qizi	
Davlat budjeti daromadlarini shakllantirish bo'yicha xorij tajribalari	206
Kudaybergenova Guzal	
IT xizmatlar eksportini moliyaviy ta'minotini takomillashtirish	210
Jumaboyev Akmaljon Sheraliyevich	
Развитие международного рынка капитала	216
Срождидинова Зарина Хайриддиновна, Абдираманова Мадина Куанишбаевна	
Sug'urtada andarrayting xizmatini xorij tajribasidan foydalanish.....	223
Mirzoyev Sayfullo Fayzulloyevich	
Финансовый анализ нефтесервисной компании АО «МАХСУСЭНЕРГОГАЗ»	228
Файзиев Умуркул Шухратович	
Tijorat banklarida raqamli texnologiyalarni joriy etish bilan bog'liq muammolar va ularni bartaraf etish yo'llari.....	236
Xudayarov Oybek Odilovich	
Xizmat ko'rsatish korxonalarining tashkiliy-iqtisodiy mexanizmini takomillashtirish	242
Seytnazarov Berdibek Ametbekovich	
Surxondaryo viloyatida yashil iqtisodiyotni amaliyotga tatbiq etishning hozirgi holati	246
Oybek Ruziyev Abdumuminovich, Qosimov Akmal, Mamatov Sardor Ilyosovich	
Kambag'allikni qisqartirish va aholi bandligini ta'minlashda tadbirkorlik faoliyatining o'rni	251
Saparov Ismat Chorshanbiyevich	
Leveraging ict and mobile connectivity for economic growth: an empirical study on the role of internet usage and corruption control.....	256
G'ofirova Gulmira G'anisherovna, Rajabova Malika Nuriddin qizi, Qalandarov Sarvar Zafar o'g'li	
Sanoatda oziq-ovqat mahsulotlari xavfsizligini ta'minlash va sertifikatlashtirish mexanizmini takomillashtirish	266
Mahamatova Maftuna	

Soliq tizimida elektron hujjat aylanishining soliq ma'murchiligiga ta'siri	273
Abdullaev Shahbozbek Nodirsho o'g'li	
Respublikamizdagi sanoat korxonalarining rivojlanishini ko'p omilli tahlillari	283
Jalolov Ilhomjon Isomiddinovich	
Organizational economic mechanisms of the tourist services market in the republic of Karakalpakstan	290
Ochilova Ozoda Toshquvatovna	
Qishloq hududlarini iqtisodiy rivojlantirishning zamonaviy yondashuvlari	295
Toyirov Alijon Yodgor o'g'li, Sadullayev Oybek Turdiali o'g'li, Orziqulov Oybek A'zamjon o'g'li	

QISHLOQ HUDUDLARINI IQTISODIY RIVOJLANTIRISHNING ZAMONAVIY YONDASHUVLARI

Toyirov Alijon Yodgor o'g'li
Toshkent kimyo-texnologiya instituti, Shahrisabz filiali talabasi

Sadullayev Oybek Turdiali o'g'li
Toshkent kimyo-texnologiya instituti, Shahrisabz filiali iqtisodiyot fanlar dotsenti

Orziqulov Oybek A'zamjon o'g'li
Toshkent kimyo-texnologiya instituti, Shahrisabz filiali talabasi

Annotatsiya: Ushbu maqola qishloq iqtisodiy rivojlanishiga zamonaviy yondashuvlarni ko'rib chiqadi, qishloq joylarini barqaror o'sish va imkoniyatlar markazlariga aylantirish strategiyalariga urg'u beradi. Asosiy mavzular qatoriga infratuzilmani rivojlantirish, texnologiyalarni joriy etish va iqtisodiyotni diversifikatsiya qilish kiradi. Maqolada raqamli vositalarning qishloq va shahar tafovutlarini bartaraf etish va tadbirkorlikni rivojlantirishdagi muhim roli ta'kidlangan. Unda muqobil daromad manbalarini yaratish va aholi bandligini ta'minlashda qayta tiklanadigan energiya manbalari, ekoturizm va kichik sanoatning ahamiyati ta'kidlangan. Bundan tashqari, maqola barqaror dehqonchilik amaliyotlari, innovatsiyalar va adolatli o'sishni ta'minlash uchun samarali siyosat va institutsional yordam zarurligini ta'kidlaydi. Ushbu o'zaro bog'liq omillarni ko'rib chiqish orqali maqola qishloq joylari qanday qiyinchiliklarni yengib o'tishi va milliy hamda global rivojlanishga sezilarli hissa qo'shishi haqida har tomonlama tushuncha beradi.

Kalit so'zlar: Qishloq taraqqiyoti, infratuzilma, iqtisodiyotni diversifikatsiya qilish, texnologiyalarni joriy etish, barqaror o'sish, raqamli vositalar, siyosatni qo'llab-quvvatlash, qayta tiklanadigan energiya, qishloq xo'jaligini modernizatsiya qilish, qishloq tadbirkorligi.

Abstract: This article examines modern approaches to rural economic development, emphasizing strategies to transform rural areas into hubs of sustainable growth and opportunity. Key themes include infrastructure development, technology adoption, and economic diversification. The article highlights the critical role of digital tools in bridging rural-urban divides and promoting entrepreneurship. It underscores the importance of renewable energy, ecotourism, and small-scale industries in creating alternative income sources and employment. Additionally, the article stresses the need for effective policy and institutional support to enable sustainable farming practices, innovation, and equitable growth. By addressing these interconnected factors, the article provides a comprehensive understanding of how rural areas can overcome challenges and contribute significantly to broader national and global development.

Key words: Rural development, infrastructure, economic diversification, technology adoption, sustainable growth, digital tools, policy support, renewable energy, agriculture modernization, rural entrepreneurship.

Аннотация: В этой статье рассматриваются современные подходы к развитию сельской экономики, подчёркивая стратегии по превращению сельских районов в центры устойчивого роста и возможностей. Ключевые темы включают развитие инфраструктуры, внедрение технологий и экономическую диверсификацию. В статье подчёркивается важнейшая роль цифровых инструментов в преодолении разрыва между сельскими и городскими районами и содействию предпринимательству. Подчёркивается важность возобновляемой энергии, экотуризма и мелкой промышленности в создании альтернативных источников дохода и занятости. Кроме того, в статье подчёркивается необходимость эффективной политики и институциональной поддержки для обеспечения устойчивых методов ведения сельского хозяйства, инноваций и справедливого роста. Рассматривая эти взаимосвязанные факторы, статья даёт всестороннее понимание того, как сельские районы могут преодолевать проблемы и вносить значительный вклад в более широкое национальное и глобальное развитие.

Ключевые слова: Развитие сельских районов, инфраструктура, экономическая диверсификация, внедрение технологий, устойчивый рост, цифровые инструменты, политическая поддержка, возобновляемые источники энергии, модернизация сельского хозяйства, сельское предпринимательство.

KIRISH

Qishloq hududlari qadimdan milliy iqtisodiyotning tayanchi bo'lib, qishloq xo'jaligi, resurslarni qazib olish va madaniyatni saqlash uchun muhim markaz sifatida xizmat qilgan. Ammo tez urbanizatsiya va texnologiya rivojlanayotgan dunyoda duch keladigan muammo va kamchiliklar innovatsion hamda yaxlit echimlarni talab qiladi.

Qishloq iqtisodiyotini rivojlantirishga innovatsion yondashuvlar barqaror o'sishni ta'minlagan holda ushbu hududlarni imkoniyatlarning dinamik markazlariga aylantirish, qashshoqlik, tengsizlik va ishsizlikni bartaraf etishga qaratilgan. Ushbu sa'y-harakatlar qishloq jamoalarida foydalanilmagan salohiyatni tan oladi va uni texnologik yutuqlar, iqtisodiyotni diversifikatsiya qilish, infratuzilmani yaxshilash, moliyaviy inklyuzivlik, barqarorlik tashabbuslari, ta'lim va samarali boshqaruv kombinatsiyasi orqali ochishga intiladi.

Infratuzilmani rivojlantirish qishloq iqtisodiy taraqqiyotining barcha jabhalari uchun asos hisoblanadi. Ishonchli transport tarmoqlari, elektr energiyasi, toza suv va raqamli ulanish qishloqlarni shahar bozorlari bilan bog'lash hamda iqtisodiy hayotiylikni ta'minlash uchun zarurdir. Zamonaviy infratuzilma tashabbuslari qayta tiklanadigan energiya, samarali transport tizimlari va ilg'or kommunikatsiya texnologiyalarini o'zida mujassam etgan barqarorlikka ustuvor ahamiyat beradi. Ushbu yaxshilanishlar qishloq aholisining hayot sifatini oshiradi, shahar migratsiyasini kamaytiradi va mintaqaviy muvozanatli rivojlanishga yordam beradi.

Texnologiya qishloq xo'jaligini modernizatsiya qilishda hal qiluvchi rol o'ynaydi. U qishloq xo'jaligi amaliyotini inqilobiy darajada o'zgartiruvchi nozik dehqonchilik va avtomatlashtirish kabi yutuqlarni olib kelmoqda. Ushbu innovatsiyalar fermerlarga resurslardan foydalanishni optimallashtirish, mahsuldorlikni oshirish va chiqindilarni kamaytirish imkonini beradi. Shu bilan birga, ular qishloq xo'jaligi mahsulotlarini ko'paytirish va oziq-ovqat mahsulotlarini qayta ishlash hamda agrotexnologiyalarni joriy etish kabi qo'shimcha qiymatga ega tarmoqlarni rivojlantirish imkoniyatlarini yaratadi.

Raqamli vositalarning integratsiyasi qishloq va global bozorlar o'rtasidagi tafovutni kamaytirishga yordam beradi. Qishloq iqtisodiyotini diversifikatsiya qilish qishloq xo'jaligiga qaramlikni kamaytirish va bozor o'zgaruvchanligi bilan bog'liq xavflarni yumshatishda muhim ahamiyatga ega. Qayta tiklanadigan energiya ishlab chiqarish, ekoturizm va kichik ishlab chiqarish kabi muqobil tarmoqlar qo'shimcha daromad manbalarini ta'minlaydi va bandlik imkoniyatlarini yaratadi. Masalan, qayta tiklanadigan energiya loyihalariga investitsiyalar nafaqat global toza energiya maqsadlariga hissa qo'shadi, balki qishloq joylarida infratuzilmani sezilarli darajada yaxshilaydi.

Qishloq iqtisodiy rivojlanishi alohida hodisa emas, balki milliy va global taraqqiyotning asosiy tarkibiy qismi bo'lib xizmat qiladi. Qishloq joylarining o'ziga xos qiymatini e'tirof etgan holda, zamonaviy yondashuvlar ularni kengroq iqtisodiy tizimlarga muammosiz birlashtirishga qaratilgan. Tabiiy resurslar, madaniy meros va inson kapitali kabi kuchli tomonlardan foydalangan holda, bu strategiyalar barqaror va inklyuziv rivojlanishga yo'l ochadi.

Qishloqni o'zgartirish sari harakat qiyinchiliklarga to'la, ammo innovatsiyalar, hamkorlik va tenglikka sodiqlik orqali qishloqlar farovonlik va ijtimoiy o'zgarishlarning dvigateli sifatida paydo bo'lish potentsialiga ega.

MAVZUGA OID ADABIYOTLAR SHARHI

Qishloqni rivojlantirishning zamonaviy strategiyalari texnologik innovatsiyalarni integratsiyalash, infratuzilmani yaxshilash, iqtisodiyotni diversifikatsiya qilish, moliyaviy inklyuzivlik va barqarorlikni ta'kidlaydi.

Ushbu strategiyalarning markaziy tamoyili qishloq va shahar o'rtasidagi nomutanosiblikni, xususan, qishloq xo'jaligini modernizatsiya qilish va daromad keltiruvchi yangi tarmoqlarni rivojlantirish orqali hal qilishdir.

Infratuzilmani rivojlantirish qishloq iqtisodiy taraqqiyotining asosiy qismi bo'lib qolmoqda. Ishonchli transport tarmoqlari, elektr energiyasidan foydalanish va raqamli ulanish qishloq va shahar tafovutlarini bartaraf etish, hosildorlikni oshirish va qashshoqlikni kamaytirish uchun asos bo'lib xizmat qiladi. [1] Maqolada ta'kidlanishicha, infratuzilmaga investitsiyalar sog'liqni saqlash va ta'lim kabi muhim xizmatlardan foydalanish imkoniyatini yaxshilash orqali ijtimoiy hamjihatlikka yordam beradi. Infratuzilmani yaxshilash orqali qishloq jamoalari bozorlarga, ta'lim, sog'liqni saqlash va ish bilan ta'minlash imkoniyatlariga yaxshi kirishlari mumkin. Bu, o'z navbatida, resurslarni yanada adolatli taqsimlashga va umumiy turmush darajasini yaxshilashga olib kelishi mumkin. Bundan tashqari, infratuzilmaga investitsiyalar biznesni jalb qilishi va mahalliy iqtisodiyotni rag'batlantirishi, o'sish va innovatsiyalar uchun yanada qulay muhit yaratishi mumkin. Bunday muhim infratuzilma ehtiyojlarini qondirish orqali qishloq hududlari o'z taraqqiyotiga to'sqinlik qilgan ayrim tarixiy kamchiliklarni bartaraf etib, farovon kelajak sari qadam tashlashi mumkin.

Qishloq rejalashtirishga raqamli vositalarni kiritish muhimligi ta'kidlanib, elektron tijorat platformalari va raqamli moliyaviy xizmatlar kichik hajmdagi faoliyatni amalga oshirish imkonini bergani qayd etilgan. [2] Raqamli vositalarni qishloq rejalashtirishga integratsiyalashning ahamiyati tobora ko'proq ta'kidlanmoqda, chunki elektron tijorat platformalari va raqamli moliyaviy xizmatlar kichik biznesning samarali ishlashiga imkon beradi. Ushbu texnologiyalar qishloq tadbirkorlariga masofa va infratuzilmaning yetishmasligi kabi an'anaviy to'siqlarni chetlab o'tib, kengroq bozorlarga kirish imkoniyatini yaratadi. Raqamli platformalar tovarlar va xizmatlarni sotish imkonini beradi hamda mahalliy hamjamiyatlardan tashqarida qishloq biznesining imkoniyatlarini kengaytiradi.

Institutsional va qishloq iqtisodiyotini modernizatsiya qilish bo'yicha amalga oshirilgan siyosiy chora-tadbirlar muhokama qilinadi. Bular innovatsion amaliyotlar orqali qishloq xo'jaligi mahsuldorligini oshirish va fermerlar uchun bozor imkoniyatlarini yaxshilashga qaratilgan. [3] Qishloq iqtisodiyotini modernizatsiya qilishga yo'naltirilgan institutsional islohotlar va siyosiy chora-tadbirlar innovatsion amaliyotlar orqali qishloq xo'jaligi samaradorligini oshirish va fermerlar uchun bozorlarga kirishni yaxshilashni maqsad qilgan. Ushbu islohotlar ko'pincha yangi texnologiyalarni joriy etish, takomillashtirilgan qishloq xo'jaligi texnikasini qo'llash va bozorlarga kirishni yaxshilashni rag'batlantiradigan siyosatlarni o'z ichiga oladi.

Masalan, davlat dasturlari zamonaviy asbob-uskunalar uchun subsidiyalar ajratishi, fermerlar uchun treninglar tashkil etishi yoki qishloq xo'jaligi usullari bo'yicha tadqiqot va ishlanmalarga kirishni osonlashtirishi mumkin. Bundan tashqari, kooperatsiya tarmoqlari va bozor aloqalarini yaratish fermerlarga yirik bozorlarga kirishda, savdolashish qobiliyatini oshirishda va o'z mahsulotlari uchun adolatli narxlarni ta'minlashda yordam beradi. Ushbu siyosatlar, shuningdek, barqaror dehqonchilik amaliyotini qo'llab-quvvatlaydi, bu esa sohadagi o'sish atrof-muhitga zarar yetkazmasligini ta'minlaydi.

TADQIQOT METODOLOGIYASI

Ushbu tadqiqotning metodologiyasi qishloq iqtisodiy rivojlanishining zamonaviy strategiyalarini o'rganish uchun chuqur intervyular va fokus-guruh muhokamalariga e'tibor qaratgan sifatli yondashuvni qo'llaydi. Ishtirokchilar orasida davlat amaldorlari, qishloq tadbirkorlari, fermerlar va maqsadli tanlab olingan mahalliy aholi qatnashadi. Yig'ilgan ma'lumotlar tematik tahlil yordamida o'rganilib, infratuzilma, texnologik qabul qilish va siyosat ta'siri bilan bog'liq asosiy naqsh va tushunchalarni aniqlaydi.

Ushbu metodologiya qishloqni rivojlantirish tashabbuslarida bevosita ishtirok etayotgan yoki ularga ta'sir ko'rsatgan shaxslarning sub'ektiv tajribalari va tasavvurlarini ochishga qaratilgan bo'lib, qishloq iqtisodiyotini o'zgartirishdagi muammolar va imkoniyatlarni har tomonlama tushunish imkonini beradi.

TAHLIL VA NATIJALAR

Infratuzilmani rivojlantirish: Suhbatlar va fokus-guruhlar davomida takrorlanadigan mavzu qishloq iqtisodiy rivojlanishida infratuzilmaning muhim roli edi. Ishtirokchilar ishonchli infratuzilma, jumladan, transport, elektr, suv va raqamli aloqa qishloq joylarida iqtisodiy o'sishning asosi ekanligini ta'kidladilar.

Qishloq tadbirkorlari va fermerlari yo'l tarmoqlari yetarli emasligi, elektr energiyasining ishonchsizligi va raqamli xizmatlardan foydalanish cheklanganligi sababli duch kelayotgan qiyinchiliklarni ta'kidladilar. Masalan, qishloqdagi mahalliy tadbirkor: "Ishonchli yo'llar va internetsiz shahar bozorlari bilan bog'lanish yoki biznesimizni rivojlantirish deyarli mumkin emas", dedi.

Bu fikr infratuzilmani yaxshilash samaradorlikni sezilarli darajada oshirishi va qishloqdan shaharga migratsiyani kamaytirishi mumkinligiga ishongan bir qancha ishtirokchilar tomonidan takrorlandi.

Tahlil shuni ko'rsatdiki, infratuzilmani rivojlantirish nafaqat iqtisodiy faoliyatni qo'llab-quvvatlaydi, balki sog'liqni saqlash va ta'lim kabi muhim xizmatlardan foydalanish imkoniyatlarini ham kengaytiradi.

Suhbatdoshlarning ta'kidlashicha, yaxshi aloqaga ega bo'lgan qishloq hududlari ko'proq sarmoyalarni jalb qiladi va shu bilan o'sishning ijobiy siklini yaratadi. Mahalliy hukumat agentligining asosiy axborotchisi shunday dedi: "Infratuzilmani yaxshilash iqtisodiy imkoniyatlarni ochish, qashshoqlikni kamaytirish va qishloq aholisining hayot sifatini yaxshilash imkoniyatiga ega."

Texnologiyani qabul qilish: Raqamli vositalar va texnologiyalarning integratsiyasi yana bir asosiy mavzu sifatida ajralib turdi. Ishtirokchilar texnologiyalar, xususan, raqamli platformalar, mobil banking va elektron tijorat qishloq iqtisodiyotiga qanday ta'sir qilayotganini ta'kidladilar. Kichik fermerlar va qishloq tadbirkorlari ob-havo prognozlari, ekinlarni boshqarish va onlayn bozorlar uchun mo'ljallangan mobil ilovalar ularga kengroq bozorlarga chiqish va yaxshi ma'lumot asosida qarorlar qabul qilish imkonini berganini aytib o'tdilar.

Ishtirokchilardan biri, bir fermer, quyidagicha izoh berdi: "Raqamli vositalar orqali biz mahsulotimiz uchun yaxshi narxlarni olishimiz va dehqonchilikning yangi usullarini o'rganishimiz mumkin. Bu bizga raqobatbardosh bo'lishimizga yordam bermoqda."

Ushbu yutuqlarga qaramay, raqamli savodxonlik va texnologiyaga kirish borasida ham xavotirlar mavjud edi. Ba'zi suhbatdoshlar raqamli vositalar istiqbolli bo'lsa-da, keksa fermerlar va qishloq aholisi o'rtasida texnologik savodxonlik bo'yicha sezilarli bo'shliq saqlanib qolayotganini ta'kidladilar. Bundan tashqari, chekka hududlarda internetga ulanishning yomonligi kabi muammolar texnologiyadan to'liq foydalanishga to'sqinlik qilayotgani aniqlandi. Mahalliy hukumat amaldori: "Biz raqamli transformatsiyaga intilyapmiz, lekin hamma foyda olishini ta'minlash uchun internet infratuzilmasi va raqamli ta'limga ko'proq sarmoya kiritish zarur", dedi.

Iqtisodiy diversifikatsiya: Iqtisodiyotni diversifikatsiya qilish mavzusi qishloq xo'jaligiga qaramlikni kamaytirish va bozor o'zgaruvchanligi bilan bog'liq xavflarni yumshatish bo'yicha muhokamalarda markaziy o'rin tutdi. Ishtirokchilar qishloq iqtisodlari asosan qishloq xo'jaligiga bog'liqligini tan oldilar, bu esa iqlim o'zgarishi, narxlarning o'zgarishi va bozorga kirish muammolari tufayli beqaror bo'lishi mumkin. Shu bilan birga, qishloq iqtisodiyotini qayta tiklanadigan energiya, ekoturizm va kichik ishlab chiqarish kabi tarmoqlarga diversifikatsiya qilish salohiyati haqida keng kelishuv mavjud edi.

Suhbatlarda ta'kidlangan misollardan biri – qishloq jamoalarini barqaror energiya yechimlari bilan ta'minlash uchun quyosh energiyasi kabi qayta tiklanadigan energiya loyihalariga qiziqishning ortib borayotgani bo'ldi. Quyosh energetikasi loyahasida ishtirok etgan qishloq tadbirkori: "Qayta tiklanadigan energiya nafaqat atrof-muhit uchun foydali, balki qishloq joylariga energiyadan foydalanish va yangi ish o'rinlari yaratish imkonini beradigan biznes imkoniyatidir", deb izoh berdi. Xuddi shunday, ekoturizm va mahalliy hunarmandchilik ham aholi bandligini ta'minlash va qishloq hududlariga sayyohlarni jalb etishning samarali imkoniyatlari sifatida tilga olindi.

Tahlil natijasida paydo bo'lgan yakuniy mavzu qishloq iqtisodiy rivojlanishiga ko'maklashishda siyosat va institutsional asoslarning roli bo'ldi. Ko'pchilik ishtirokchilar qishloq taraqqiyoti uchun qulay muhit yaratishda davlat tomonidan ko'rsatiladigan qo'llab-quvvatlash zarurligini ta'kidladilar. Bunga barqaror dehqonchilik amaliyotini targ'ib qiluvchi siyosat, qayta tiklanadigan energiya loyihalari uchun moliyaviy rag'batlantirish va qishloq tadbirkorlari uchun o'quv dasturlarini taqdim etish kiradi. Shu bilan birga, ushbu siyosatlarning amalga oshirilishi bilan bog'liq xavotirlar ham mavjud bo'lib, ayrim ishtirokchilar byurokratik to'siqlar va korrupsiya hukumat tashabbuslarining samaradorligiga to'sqinlik qilishi mumkinligini ta'kidladilar.

XULOSA VA TAKLIFLAR

"Qishloq hududlarini iqtisodiy rivojlantirishga zamonaviy yondashuvlar" nomli maqola qishloq hududlarini dinamik imkoniyatlar markazlariga aylantirish bo'yicha innovatsion strategiyalarni o'rganadi. Maqola urbanizatsiya va texnologik taraqqiyot bilan bog'liq muammolarni ko'rsatib, barqaror o'sishni ta'minlash uchun infratuzilmani rivojlantirish, texnologik integratsiya, iqtisodiyotni diversifikatsiya qilish va siyosatni qo'llab-quvvatlash zarurligini ta'kidlaydi.

Infratuzilma qashshoqlikni kamaytirish va hayot sifatini yaxshilash uchun ishonchli transport, elektr energiyasi, toza suv va raqamli ulanishga ega bo'lgan qishloq taraqqiyotining asosi sifatida belgilangan. Zamonaviy infratuzilma tashabbuslari, jumladan, qayta tiklanadigan energiya manbalari va ilg'or kommunikatsiya texnologiyalari, mintaqaviy taraqqiyotni muvozanatlash va shahar migratsiyasini kamaytirishning kaliti hisoblanadi.

Maqolada qishloq xo'jaligini modernizatsiya qilish, barqaror amaliyotni ilgari surish va innovatsiyalarni rag'batlantirishda siyosiy islohotlar va institutsional qo'llab-quvvatlash muhimligi ta'kidlangan. Qishloqning tabiiy resurslari va madaniy merosi kabi kuchli tomonlaridan foydalanish orqali ushbu strategiyalar inklyuziv va barqaror iqtisodiy tizimlarni yaratishga qaratilgan.

Muammolar saqlanib qolayotgan bo'lsa-da, innovatsiyalar, hamkorlik va tenglik integratsiyasi qishloq hududlarini milliy va global rivojlanishning dvigateli sifatida belgilaydi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati

1. Ian Hodge va Peter Midmore. Models of Rural Development and Approaches to Analysis, Evaluation, and Decision-Making. 2008, p. 23–38. <https://doi.org/10.4000/economierurale.406>
2. Fabio Pachón A., Wolfgang Bokelmann va Sezar Ramires M. Rural development thinking: Moving from the green revolution to food sovereignty. *Agronomia Colombiana*, 2016, 34-son, 2-jild, 267-bet. <https://doi.org/10.15446/agron.colomb.v34n2.56639>
3. Shuxrat Amirqulov. O'zbekiston qishloq xo'jaligini iqtisodiy rivojlantirish bosqichlari va uning institutsional shart-sharoitlari. *International Journal of Economics and Innovative Technologies*, 2024, 12-jild, 2-son, 162–171-betlar. https://doi.org/10.55439/EIT/vol12_jss2/a18
4. Jeffrey Sachs. *The Age of Sustainable Development*. Columbia University Press, 2015, 543-bet.
5. World Bank. *Rural Development Strategy: Reaching the Rural Poor*. Washington D.C., 2003. <https://www.worldbank.org/ruraldevelopment>
6. FAO (Food and Agriculture Organization). *The State of Food and Agriculture 2021: Making Agrifood Systems More Resilient to Shocks and Stresses*. Rome, FAO, 2021. <https://doi.org/10.4060/cb4476en>
7. David Harvey. *Spaces of Global Capitalism: Towards a Theory of Uneven Geographical Development*. Verso Books, 2006, 154-bet.
8. Sujit Kumar Paul. Sustainable Rural Development: Approaches and Innovations. *Journal of Rural Studies*, 2020, 79-son, 320–329-betlar. <https://doi.org/10.1016/j.jrurstud.2020.06.001>
9. Richard E. Bilsborrow. Migration, Population Change, and Rural Development. *World Development*, 2002, 30-jild, 2-son, 275–286-betlar. [https://doi.org/10.1016/S0305-750X\(01\)00105-0](https://doi.org/10.1016/S0305-750X(01)00105-0)
10. Shavkat Karimov va Dilshod Usmonov. Qishloq hududlarida innovatsion agrotexnologiyalarni joriy qilish tajribalari. *O'zbekiston iqtisodiyoti jurnalining maxsus soni*, 2023, 4-son, 145–158-betlar.

Jurnal sayti: <https://yashil-iqtisodiyot-taraqqiyot.uz>

Yashil IQTISODIYOT va TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, siyosiy, ilmiy, ommabop jurnal

Ingliz tili muharriri: Feruz Hakimov

Musahhih: Zokir ALIBEKOV

Sahifalovchi va dizayner: Oloviddin Sobir o'g'li

2025. № 1

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Yashil" iqtisodiyot va taraqqiyot" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelamasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

Mazkur jurnalda maqolalar chop etish uchun quyidagi havolalarga maqola, reklama, hikoya va boshqa ijodiy materiallar yuborishingiz mumkin.

Materiallar va reklamalar pullik asosda chop etiladi.

Ei.Pochta: sq143235@gmail.com

Bot: [@iqtisodiyot_77](https://t.me/@iqtisodiyot_77)

Tel.: 93 718 40 07

Jurnalga istalgan payt quyidagi rekvizitlar orqali obuna bo'lishingiz mumkin. Obuna bo'lgach, [@iqtisodiyot_77](https://t.me/@iqtisodiyot_77) telegram sahifamizga to'lov haqidagi ma'lumotni skrinshot yoki foto shaklida jo'natishingizni so'raymiz. Shu asosda har oygi jurnal yangi sonini manzilingizga jo'natamiz.

"Yashil" iqtisodiyot va taraqqiyot" jurnali 03.11.2022-yildan O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan №566955 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.

Litsenziya raqami: №046523. PNFL: 30407832680027

Manzilimiz: Toshkent shahar, Mirzo Ulug'bek tumani
Kumushkon ko'chasi, 26-uy.

